

ISSN 2010-6246

ILM SARCHASHMALARI

ILMIY-NAZARIY, METODIK JURNAL

Science Top Sources

Scientific-theoretical, methodical journal

**YANGI YILINGIZ QUTLUG‘
BO‘LSIN, AZIZLAR!**

2024.12/2

www.ilmsarchashmalari.uz

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

ILM SARCHASHMALARI

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining FILOLOGIYA, FALSAFA, FIZIKA-MATEMATIKA hamda PEDAGOGIKA fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.

12/2-son (dekabr 2024)

**Ilmiy-nazariy, metodik jurnal
2001-yildan nashr qilina boshlagan**

Urganch – 2024

Tor ma'noda boshqaruv, biznes va shaxsiy faoliyatga oid rasmiy me'yorlarni tartibga soluvchi ish qog'ozlari *hujjat* atamasi bilan ifodalanadi. Hujjatlar munosabatlarni belgilashga va tartibga solishga, rasmiyatchilikni qayd etishga va tasdiqlashga, topshiriqlarni ijroga yo'naltirishga va nazorat qilishga, xabar va murojaatlarni rasmiy shaklda yetkazishga xizmat qiladi. Hujjat atamasi ko'proq tor ma'noda qo'llanilishi kuzatiladi. Hujjat so'zi yakka holda yoki hujjatchilik shaklida qo'llanilganda, asosan, idora ish qog'ozlari, boshqaruv va shaxsiy hujjatlarga ishora qilinadi.

Hujjatlar bilan shug'ullanadigan faoliyat turi, soha *hujjatchilik* deb yuritiladi. Hujjatchilik ish faoliyatini qog'ozlarda aks va tartibga solib borish ettirish jarayonidir. Shuningdek, ish yuritish tizimida *hujjatlashtirish* atamasi ham faol qo'llaniladi. Mazkur atamaning ruscha muqobili "документирование": hujjatlarni yaratish va qayta ishlash jarayoni deb izohlanadi [5;5-b.].

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Hujjat va ish qog'ozlari atamaları, ko'pincha, bir-biriga yaqin ma'noda qo'llaniladi, biroq ular mazmun jihatdan biroz farqlanadi: Idoralarda qisqa muddatda vazifasini bajarib, ish yuritish jarayonidan chiqib ketadigan, bir martalik qo'llaniladigan va arxivlashtirishga zarurat bo'lmagan rasmiyatchilik qog'ozlarini *ish qog'ozlari* deb yuritish maqsadga muvofiq. Hujjat deganda esa bir necha marotaba qo'llaniladigan yoki qo'llanilish muddati tugagandan keyin ham muayyan muddat idorada yoki arxivda saqlanishi lozim bo'lgan rasmiy qog'ozlarni tushunamiz.

Rasmiy hujjatlar bu yuridik yoki jismoniy shaxslar tomonidan yaratilgan, belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan va tasdiqlangan hujjatlardir. Hujjat tushunchasi eng keng doiraga ega bo'lishi mumkin, masalan, Word matn muharririda har bir fayl hujjatdir. Hujjat to'liq rasmiylashtirilgandan keyingina, ya'ni kerakli ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng rasmiy bo'ladi [1;9-b.].

Davlat tilida ish yuritish va hujjatchilik sohalari, bir tomondan, huquqshunoslik, ikkinchi tomondan, tilshunoslik obyekti hisoblanadi. Chunki hujjatlar huquqiy munosabatlarni tartibga solish uchun qo'llaniladi. Ularning tili, uslubi, matn qoliplari esa tilshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganiladi. Tilshunoslikda hujjatchilikning tili va uslubi, har bir tilning ish yuritish tizimi muammolari, taraqqiyot tamoyillari doimiy ravishda tadqiq etib kelinadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations) Har qanday tilning hujjatchilik uslubi uning ijtimoiy mavqeyi, qayta ishlanganlik darajasi, og'zaki va yozma muloqotda xalq orasida qanchalik faol qo'llanilishi bilan bog'liq. Tilning ish yuritishga moslashishi hujjat turlarida, qoliplarida, ish yuritish terminologiyasida aks etadi. Ish yuritish tizimida hujjatchilik atamalarini tushunish va farqlash ish samaradorligiga ijobiy ta'sir o'tkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References):

- [1]. Ergashov I.X., Xusainov S.A. Davlat tashkilotlarida ish yuritish tizimi va uning iqtisodiy mohiyati. "Science and Education" Scientific Journal. September 2021, Volume 2, Issue 9.
- [2]. Norbekov S.M. Boshqaruv tizimida ish yuritish asoslari. "Science and Education", Scientific Journal. October 2020, Volume 1, Issue 7.
- [3]. O'zbek tilining izohli lug'ati. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent, 2023, 6 jildlik, 2-jild.
- [4]. ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., Госстандарт России, 1998.
- [5]. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления): Учебник для вузов. Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.А. и др., под ред. Т.В.Кузнецовой. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 359 с.; ISBN 5-238-00193-2.
- [6]. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик, Т., О'zbekiston Milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriёти, 2020, 5-жилд.
- [7]. <https://lex.uz/docs/-83472>.

Sheraliyeva Shirin Abdusalomovna (filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), O'zbekiston davlat Jahon tillari universiteti; E-mail: shirin.3009@mail.ru; ORCID: 0009-0009-1210-9189)
ILMIY DISKURSDA FRAZEOLGIK BIRLIKLAR TARJIMASIDAGI EHTIMOLIY MUAMMOLAR

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad – ilmiy diskursda frazeologik birliklar tarjimasidagi ehtimoliy muammolarni yoritishdan iborat. Ushbu mavzu bo'yicha bir qator ilmiy ishlar tadqiq qilindi. Mazkur masalaga turli olimlarning qarashlari misol tariqasida keltirilgan.

Kalit so'zlar: ibora, frazeologiya, turg'un birikmalar, so'z birikmalari, frazeologik birliklar, tarjima, ilmiy matn, ilmiy diskurs.

Шералиева Ширин Абдисаломовна (доктор философии по филологическим наукам (PhD);
Узбекский государственный университет мировых языков)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Аннотация. Основная цель данного исследования заключается в выявлении и анализе специфических трудностей, возникающих при переводе фразеологических единиц в контексте научного общения. Задачи исследования включают теоретическое обоснование понятия фразеологической единицы и ее роли в научном дискурсе, выявление основных проблем, связанных с переводом таких единиц. На эту тему написан ряд научных работ. В качестве примера приведены взгляды разных ученых на эту концепцию.

Ключевые слова: словосочетание, фразеология, устойчивые сочетания, словосочетания, фразеологические единицы, перевод, научный текст, научный дискурс.

Sheraliyeva Shirin Abdisolomovna (Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD) Uzbekistan State
World Languages University)

THE POSSIBLE TRANSLATION PROBLEMS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN SCIENTIFIC DISCOURSE

Annotation. The main goal of this research is to identify and analyze specific difficulties that arise when translating phraseological units in the context of scientific discourse. The objectives of the study include theoretical justification of the concept of a phraseological unit and its role in scientific discourse, identification of the main problems associated with the translation of such units. A number of scientific papers have been written on this topic. As an example, the views of various scientists on this concept are given.

Key words: phrase, phraseology, stable combinations, word combinations, phraseological units, translation, scientific text, scientific discourse.

Kirish. Hammamizga ma'lumki, globallashuv va madaniyatlararo aloqalarning zamonaviy dunyosida xalqaro munosabatlarning kengayishi, Yevropa davlatlari va butun dunyo integratsiyasining kuchayishi, fan va texnikaning rivojlanishi, ilmiy va madaniy aloqalarning doimiy ravishda almashinuvi kuchayganligi sababli ilmiy-texnikaviy o'zgarishlarni tarjima qilishda amaliy ko'nikmalarga ega mutaxassis tarjimonlarga alohida ehtiyoj sezila boshladi.

Ilm-fan olamida ilmiy diskursda qo'llanadigan frazeologik birliklar olimlar va tadqiqotchilar o'rtasidagi bilim va axborot almashinish jarayonining muhim omili hisoblanadi. U o'ziga xos jihatlarga ega maxsus leksik guruh bo'lib, ilmiy diskurslarda fikr va mulohazalarni aniq va ravshan ifodalash maqsadida qo'llanilishi bilan boshqa birliklardan ajralib turadi. Biroq tadqiqotchilar ilmiy diskursda qo'llanadigan frazeologik birliklarni tarjima qilishda tilning lingvistikxususiyatlari va madaniy farqlari, shuningdek, kontekst bilan bog'liq ma'lum muammolarga duch kelishadi.

Tilshunoslikda ilmiy matnlar bilim va axborot almashinishda asosiy o'rin tutganligi sababli, ilmiy diskursda qo'llanadigan frazeologik birliklarni tarjima qilishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni tadqiq qilish muhim va dolzarb hisoblanadi. Ilmiy diskursda qo'llanadigan frazeologik birliklarni to'g'ri tarjima qilish nafaqat ma'lumotlarning to'g'riligi va ishonchliligini saqlashga yordam beradi, balki turli tillardagi ilmiy matnlarni yaxshiroq tushunish va idrok etishga ham yordam beradi. Biroq ilmiy iboralarini tarjima qilishda muayyan terminologiya, kontekstual ma'nolar va madaniy kodlar kabi bir qator qiyinchiliklar va muvofiqliklar paydo bo'lishi mumkin. Shu bois tilshunoslikda ilmiy matnlarni tarjima qilish sifatini oshirishda ushbu muammolarni o'rganish, ularni hal qilish usullari va tamoyillarini ishlab chiqish katta ahamiyatga egadir. Ushbu maqolada biz ilmiy diskursda qo'llanadigan frazeologik birliklar tarjimasi-dagi ehtimoliy muammolarini ko'rib chiqamiz.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Ma'lumki, Rossiya tilshunosligida XX asrning 50–70-yillarida shakllangan tarjimaning lingvistik nazariyasi A.V.Fedorov, L.S.Barxudarov, Y.I.Retsker, V.N.Komissarov, A.D.Shveyser va boshqa tilshunos olimlarning nomlari bilan bog'liq, chunki mazkur olimlar tarjimaning lingvistik nazariyasini yaratishga hamda rivojlantirishga o'z hissarini qo'shishgan. Y.V.Breus, R.K.Minyar-Beloruhev, I.S.Alekseyeva, L.L.Nelyubin, S.V.Tyulenev va boshqa olimlar esa tarjima nazariyasi fanini sezilarli darajada kengaytirishgan. Jahon tarjimashunosligida E.Nida, I.Graham, P.Newmark, S.Bassnet, K.Malmkjer va W.Kevin va boshqalar, O'zbekiston tilshunosligida Y.Po'latov, G'.Salomov, Q.Musayev, O.Mo'minov, N.Qambarov va boshqa olimlar tarjima nazariyasi borasida tadqiqotlar olib borishgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishida qo‘yilgan maqsadga erishish va belgilangan vazifalarni bajarishda hozirgi zamon tilshunosligida ilmiy diskursda frazeologik birliklar tarjimasidagi ehtimoliy muammolar masalasining murakkabligi, ko‘p qirraliligidan kelib chiqib, ushbu birliklarni o‘rganish va tavsiflash uchun ko‘p aspektli fanlararo yondashuvga asoslanildi hamda quyidagi tilshunoslik va fanlararo tadqiqot metodlaridan foydalanildi: lisoniy tavsif metodi (frazeologik birliklarni ilmiy diskursning birligi sifatida tarjima qilishdagi ehtimoliy muammolarni tavsif va tahlil qilishda); semantik metod (ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklarning tarjima qilishdagi ma’noviy tahlili va tasnifini amalga oshirishda); komponent tahlil metodi (ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklarning tarkibiy xarakteristikasini yoritishda).

Tahlil va natijalar. Ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklar ilmiy matnning ajralmas qismi bo‘lib, uning to‘g‘ri tarjimasini ilmiy tadqiqotni tushunish va izohlashga bevosita ta’sir qiladi. Bunday birliklarni tarjima qilishdagi xatoliklar har bir tadqiqotchida turli xil tushunmovchiliklarga, ma’noning buzilishiga, hatto noto‘g‘ri xulosalarga olib kelishi mumkin. Shu sababli ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklarni tarjima qilish muammolarini tadqiq qilish va hal etish tilshunoslar, tarjimonlar hamda ilmiy matnlar bilan ishlovchi har bir mutaxassis uchun dolzarb vazifa hisoblanadi.

Rossiya tilshunosi O.V.Brejnevaning ta’kidicha, “Ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklarning asosiy xususiyatlaridan biri – bu ilmiy tushuncha, hodisa va jarayonlarni aks ettiruvchi maxsus termin va atamalardan keng foydalanishidir. Ilmiy matnlarda ko‘pincha ma’lum bir ilm-fan kontekstida maxsus ma’noga ega bo‘lgan aniq terminlar va leksemalardan iborat lug‘aviy qatlam mavjud bo‘ladi. Masalan, tibbiyot matnlarida “клиническая картина”, “лабораторные исследования”, “диагностические методы” kabi frazeologik iboralar ko‘p uchraydi [1]. Darhaqiqat, ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklar tilshunoslikning alohida yo‘nalishi bo‘lib, ilmiy matnlarda qo‘llanadigan turg‘un birikmalar, iboralar va birliklarni o‘rganadi. Ilmiy frazeologiyaning asosiy vazifasi – bu umumiste’mol frazeologik birliklardan o‘zining o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turuvchi birliklarni tahlil qilish va tasniflashdan iboratdir.

Ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklarning yana bir jihatlari xususida M.Y.Ilyushkina: “qat’iy qoidalar va me’yorlar bilan ifodalangan rasmiy birikma va iboralarni qo‘llash”ni e’tirof etadi. Olima “ilmiy matnlarda ko‘pincha ma’lum tushunchalar, nazariyalar va qonunlarni yetkazish uchun qo‘llanadigan birikmalar mavjudligini, ya’ni, fizik matnlarda “закон сохранения энергии”, “метод конечных элементов”, “теория относительности” kabi frazeologik iboralar ko‘p uchrashini ta’kidlaydi [3].

Shuni ham ta’kidlash joizki, ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklar o‘zining yuqori ixtisoslashuv va tor yo‘nalish bilan boshqa turg‘un birikmalardan ajralib turadi, chunki har bir ilm-fanning o‘ziga xos frazeologik birliklari mavjud bo‘lib, ular ushbu bilim sohalarining o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi va maxsus tushuncha va terminlarni yetkazish uchun qo‘llaniladi. Masalan, kimyoviy matnlarda *химический элемент, химическая реакция, молекулярная структура* kabi frazeologik iboralar ko‘p uchraydi [2].

Terminlarning polisemiyasini faqat o‘rganilayotgan muammoning konteksti va chuqur o‘rganish doirasida aniqlash mumkin. Masalan, yuridik adabiyotda *agreement* (kelishuv) termini ko‘pincha *treaty* (shartnoma) leksemasi orqali ifodalanadi. Bir qarashda bu ikki tushuncha bir xil bo‘lib tuyulishi mumkin, biroq, *agreement* kelishuv, qaror kabi ma’nolarga ham ega. Shu bilan birga, *treaty* (shartnoma) ayrim hollarda shartnoma yoki kelishuv emas, balki uni tuzishga qaratilgan muzokaralar tartibini anglatadi [4;123-124-b.]. Demak, bunday hollarda tarjimon ko‘rib chiqilayotgan tarjima kontekstini atroflicha o‘rganishga, shuningdek, ikki tilli lug‘atlarga murojaat qilishi maqsadga muvofiqdir.

Xullas, ilmiy matnlarni tarjima qilish jarayonida turli xil ehtimoliy muammolar yuzaga kelishi mumkin, xususan terminlarning polisemiyasi, umumiste’mol leksikaning yangi ma’nolari va turg‘un birikmalarining metaforik hamda idiomatiklik belgilari bilan bog‘liq muammolar shular jumlasidandir.

Xulosa va takliflar. Shunday qilib, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklarni tarjima qilish nafaqat til bilishni, balki mazkur diskursning o‘ziga xos xususiyatlarini tushunishni ham talab qiladigan murakkab va mas’uliyatli vazifadir. Ilmiy frazeologiya tarjimaning eng murakkab sohalaridan biridir, chunki u ilmiy matnlarda qo‘llanadigan o‘ziga xos lug‘at qatlami va iboralarni ifodalaydi. Ilmiy frazeologiya bilan ishlashda tarjimonning asosiy vazifasi ilmiy bayonning tuzilishi va uslubini saqlab qolgan holda, manbaning matn mazmuni va terminologiyasini to‘g‘ri yetkazishdan iborat. Ilmiy diskursda qo‘llanadigan frazeologik birliklarni tarjima qilishda aniqlik, ravshanlik va uslubni saqlash muvaffaqiyatli tarjimaning asosiy jihati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- (1). Брежнева О.В. Проблемы перевода фразеологизмов, имеющих эквивалент в языке перевода: корпусное исследование. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017, №. 9–1 (75), с. 89–93.
- (2). Голева Г.С. Фразеологическая система современного персидского языка (фарси) и принципы составления Фарси-русского фразеологического словаря. Дис. ... д-ра филол. наук, М., 2005, 250 с.
- (3). Илюшкина М.Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы. Учеб. пособие, М.Ю.Илюшкина, Урал. Федер. ун-т, Екатеринбург, изд-во Урал. ун-та, 2015, 84 с.
- (4). Лобанова, Е.А. Полисемия как проблема в языке права [текст]. Е.А.Лобанова. Сборник работ 68-й науч. конф. студентов и аспирантов Белорусского госуниверситета, Минск, БГУ, 2011, с. 123–124.

Axmedova Shaxodat Maxmutovna (Termiz davlat universiteti “Ingliz tili va adabiyoti” kafedrasida katta o'qituvchisi)

ZAMONAVIY TIBBIYOT SOHASIGA OID TERMINLARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqola tibbiyot sohasiga oid terminlarning lingvokulturologik jihatdan tahliliga bag'ishlangan bo'lib, tadqiqotning maqsadi turli tillardagi tibbiy atamalarning milliy va madaniy ta'sirini o'rganish, ularning ijtimoiy va lingvistik xususiyatlarini tahlil qilishdan iborat. Maqolada o'zbek va ingliz tillaridagi tibbiy terminlar o'rtasidagi o'xshashliklar, farqlar, tarixiy va madaniy omillarning ta'siri ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: xususiyat, tahlil, atama, tibbiyot, terminologiya, lingvokulturologiya.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Аннотация. Данная статья посвящена лингвокультурологическому анализу медицинских терминов, цель исследования – изучить национально-культурное влияние медицинских терминов в разных языках, проанализировать их социальные и лингвистические характеристики. В статье рассматриваются сходства и различия медицинских терминов на узбекском и английском языках, а также влияние историко-культурных факторов.

Ключевые слова: особенность, анализ, термин, медицина, терминология, лингвокультурология.

LINGUOCULTUROLOGICAL FEATURES OF MODERN MEDICAL TERMINOLOGY

Annotation. This article is devoted to the linguistic and cultural analysis of medical terms, and the purpose of the research is to study the national and cultural influence of medical terms in different languages, to analyze their social and linguistic characteristics. The article examines the similarities and differences between medical terms in Uzbek and English, as well as the influence of historical and cultural factors.

Key words: feature, analysis, term, medicine, terminology, linguocultural science.

Kirish. Zamonaviy tibbiyotning kelib chiqishi, taraqqiyot bosqichi ko'hna tarixning turli davrlaridagi dunyoqarashlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston milliy ensiklopediyasida va “O'zbek tilining izohli lug'ati”da “tibbiyot” tushunchasi: “...kishilar sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmui”[1] deb ta'riflangan. Tibbiyotning sinonimi sifatida *meditsina*, *tabobat* kabi terminlar keltirilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. O'zbek tilshunosligida tibbiy terminlar lingvomadaniy jihatdan endigina o'rganishga kirishildi. Xususan, N.Gaybullayevaning dissertatsiyasini [5] ko'rsatishimiz mumkin. Uning tadqiqotida o'zbek jamiyatiga xos tibbiy evfemalarning milliy-etnik, gender xususiyati, nutqiy zanjirdagi qiymati, mulqot jarayonida etnosotsial xoslanishi ijtimoiy sinf, ijtimoiy rol, ijtimoiy mavqei, ijtimoiy vaziyat kabi omillar doirasida voqelanishi asoslangan.

Tibbiy terminlarning metaforik modellashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishda F. Abdulxairovaning tadqiqoti ahamiyatga molik. Unda tibbiy termin-metaforalarning o'zbek tilida paydo bo'lish davridan to hozirgi kunga qadar tadrijiy rivojlanish qonuniyatlari, boshqa tillar bilan munosabati va bu jarayonlarga bevosita ta'sir o'tkazgan buyuk mutafakkirlarimiz asarlarida foydalanilgan terminlar xususiyatlari ochib berilgan [5].

Tahlil va natija. Shu o'rinda lingvokulturologiya haqida kengroq ma'lumot berib o'tsak. Lingvokulturologiya til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganuvchi fan sohasi bo'lib, u tilni nafaqat kommunikativ vosita, balki xalq madaniyatini, qadriyatlarini, urf-odatlarini va an'analarini aks ettiruvchi mu-

To'raqulova Marjona	Innovator muhandislar tayyorlashda qo'yiladigan malaka talablari mazmuni va metodik kompetensiyalarni shakllantirish modeli	88
Narimbetov Muvs	Oliy ta'limda mustaqil ta'lim jarayonini tashkil etish va unda raqamli texnologiyalarning roli	91
Tohirova Shohsanam Yunusovna	Ta'limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv va uning yutuqlari	94
Dadaboyev Suhrob Mansurjonovich	Bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion kompetensiyani rivojlantirishda muzey pedagogikasining o'rni	97
Марупова Дилфуза Давроновна	Формирование умений диалогической речи при обучении русскому языку	100
Juraeva Yulduz Ruzikulovna	The Traditions and Innovations in Teaching German at University	103
Sharipova Nilufar Khalilovna	The Comparative Analysis of Pragmatic Elements in English and Uzbek Proverbs Reflecting Hospitality	105
Irgasheva Zulfizar Xatamovna	Improving the Communication Culture of Future English Language Teachers	107
Turgunova Shakhnoza Tursunbayevna	The Cognitive Strategies in the Reading Comprehension Improvement	110
Alimova Feruza Askarjanovna	The Method of Improving Oral Speech of Students Based on Cognitive Approach	113
Boltayeva Durdona Bahodirovna	Linguodidactics as a General Theory of Teaching a Foreign Language	116
Sadikova Azada Bekbergenovna	The Basis of Creating German Language Teaching Programs in Academic Lyceums	119
Yusupova Nafisa Karimullayevna	Improving Independent Learning Skills of English Teachers Through Metacognitive Strategies	122
Aliyeva Dilorom Xolmatovna	Improving Students' Skill in Analyzing Literary Texts in Teaching	125
ILMIY AXBOROT		
Mingbayev Raxim Xujayevich	Ekologiya sohasida xalqaro gumanitar huquq normalarini determinlashtiruvchi omillar, harakatlantiruvchi motivlar va mexanizmlar	129
Bobojonov Farhod	Hujjatchilik tizimi tushunchalarining tahlili	132
Sheraliyeva Shirin Abdusalomovna	Ilmiy diskursda frazeologik birliklar tarjimasidagi ehtimoliy muammolar	134
Axmedova Shaxodat Maxmutovna	Zamonaviy tibbiyot sohasiga oid terminlarning lingvokulturologik xususiyatlari	137
Nurjanov Oybek Erkin o'g'li	To'y-marosim nomlarini anglatuvchi leksik birliklar tasnifi	139
Abduqaxxorov Sardorbek Akramjon o'g'li	Globalashuv davrida milliy urf-odat, an'ana va udumlarining tilda aks etishi borasidagi o'ziga xos masalalar	142
Madaminova Qunduz Alimboyevna	Siyosat tili, siyosiy nutq va siyosiy diskurs	144
Eshmuratova Dildor Urolovna	Til va din madaniyatning asosiy tushunchalari sifatida	147
Turakulova Dilafruz Mamatsoli qizi	Ingliz va o'zbek tillaridagi epistemik shubhani ifodalovchi modal birliklarning qiyosiy tahlili	149
Matyakubov Hakimboy Xamidjanovich	Ingliz va o'zbek ilmiy adabiyotlarida toponimik tadqiqotlar tarixiga nazar	154
Diyyorova Mahliyo Shuhrat qizi	Tarjimashunoslikda mediamatni semantik-pragmatik tahlil qilishning asosiy usullari	158
Karamatdinova Gavhar Tayirovna	Qoraqalpoq tilida so'z ma'nolarining o'rganilishi	161
Sapayeva Feruza Norbayevna	O'zbek va ingliz tillarida mifonim tarkibli iboralar va ularning tarjimasiga oid muammolar	164
Карашук Виталий Александрович	Актуальные проблемы учебной лексикографии	167
Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна	Этнолингвистические лакуны в русском и французском языках: культурные отражения в языке	172
Маматова Шахноза Нематжоновна	Ориентализмы в системе терминообозначений иноязычных слов в современном русском языке	174